

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA ONLAYN TA'LIMNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Reimboyeva Munisa Sharafatdin qizi

CHDPU Turizm fakulteti Xorijiy til va dabiyoti yoʻnalishi 24/24 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar va onlayn taʼlim tizimining rivojlanish jarayonlari, ulardan taʼlimda foydalanishning afzalliklari hamda kamchiliklari keng yoritilgan. Pedagogik texnologiyalar tushunchasi, ularning turlari va taʼlim jarayonida qoʻllanilishi haqida batafsil maʼlumot berilgan. Onlayn taʼlimning oʻquvchilarga taʼsiri, texnologik imkoniyatlar va cheklovlar muhokama qilingan. Shuningdek, zamonaviy taʼlim platformalari, interaktiv vositalar va masofaviy taʼlim metodikasi tahlil qilingan. Oʻquv jarayonini takomillashtirish uchun ilgʻor pedagogik yondashuvlar va texnologik vositalarni qoʻllash boʻyicha takliflar kiritilgan. Maqola taʼlim sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit soʻzlar: Taʼlim jarayoni: zamonaviy taʼlim, pedagogik texnologiyalar, oʻqitish usullari, taʼlim metodikasi, masofaviy taʼlim, elektron oʻqitish, innovatsion taʼlim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning turlari

Pedagogik texnologiyalar oʻquv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan usul, vosita va metodlarning toʻplamidir. Pedagogik texnologiyalar taʼlimning har bir sohasida rivojlanish uchun zarur vositalarni taqdim etadi. Ularning maqsadi — oʻquvchilarning taʼlim olish jarayonida koʻnikmalarini rivojlantirish va bilim olishni yengillashtirishdir.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni quyidagicha tasniflash mumkin:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

AKT texnologiyalari oʻquv jarayonini rivojlantirishda asosiy vosita boʻlib xizmat qilmoqda. Bu texnologiyalar internet, kompyuterlar, multimedia qurilmalari, interaktiv doskalar va mobil ilovalardan foydalanishni oʻz ichiga oladi. AKT

o‘qituvchilarga o‘quv materiallarini interaktiv tarzda taqdim etish imkonini beradi va o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi.

“The integration of ICT in education allows for more interactive and personalized learning experiences that engage students in ways traditional methods cannot” (Bates, 2015).

Masofaviy ta’lim

Masofaviy ta’lim — bu onlayn platformalar orqali amalga oshiriladigan ta’lim shakli bo‘lib, unga ixtisoslashgan platformalar (masalan, Coursera, EdX, Moodle) orqali darslar olib boriladi. Bu ta’lim shakli o‘quvchilarga jismoniy joylashuvidan qat’i nazar ta’lim olish imkonini beradi.

Modulli ta’lim

Modulli ta’limda darslar modullar (blokklar) tarzida tashkil etiladi, bunda har bir modul aniq maqsadga erishish uchun tuzilgan. Har bir modul o‘quvchilarga yangi bilimlarni o‘rgatish uchun maxsus qurilgan bo‘ladi.

Interaktiv o‘qitish usullari

Interaktiv o‘qitish usullari talabalarning o‘quv jarayonida faol ishtirok etishini ta’minlaydi. Bu usul o‘quvchilarning muhokama, rolli o‘yinlar, guruh ishlari kabi faoliyatlarda ishtirokini o‘z ichiga oladi. Interaktiv o‘qitish usullaridan foydalanish, o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Onlayn ta’limning afzalliklari

Onlayn ta’limning o‘zi ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Uning afzalliklari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Moslashuvchanlik va qulaylik

Onlayn ta’limning eng katta afzalligi bu uning moslashuvchanligi va qulayligidir. O‘quvchilar istalgan vaqtda va istalgan joyda ta’lim olishlari mumkin. Bu nafaqat o‘quvchilarning vaqtini tejaydi, balki turli shaharlardan, qishloqlardan ham ta’lim olish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, o‘quvchilar o‘z sur’atida darslar o‘rganishi, qo‘shimcha materiallar bilan tanishishi mumkin.

“Online learning has a flexibility that traditional classroom settings cannot provide, as students can learn at their own pace, from anywhere in the world” (Anderson, 2008).

Keng resurslarga kirish imkoniyati

Onlayn ta’lim o‘quvchilarga butun dunyo bo‘ylab elektron resurslarga kirish imkoniyatini yaratadi. Masalan, onlayn kutubxonalar, video darslar, maqolalar va boshqa ta’lim materiallari. Bu o‘quvchilarga o‘z bilimlarini kengaytirishga, yangi manbalardan foydalanishga yordam beradi.

Xarajatlarni tejash

Onlayn ta’limni qo‘llash orqali ta’lim olish xarajatlari sezilarli darajada kamayadi. O‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun yo‘l xarajatlari, turar joy masalalari, shuningdek, an’anaviy darslarni tashkil etish bilan bog‘liq xarajatlar kamayadi.

Onlayn ta’limning kamchiliklari

Onlayn ta’lim, albatta, ba’zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Quyida uning kamchiliklari keltirilgan:

Texnologik muammolar

Onlayn ta’lim tizimi uchun zarur bo‘lgan texnologiyalar (kompyuterlar, internet, dasturlar) mavjud bo‘lmagan joylarda bu tizimning samarali ishlashi qiyin. Internet tezligi va sifatining pastligi, texnik yordamsizlik kabi omillar ta’lim sifatini pasaytirishi mumkin.

“Technology gaps can hinder the effectiveness of online learning, as students in remote areas may struggle with poor internet access” (Laurillard, 2012).

Ijtimoiy muloqotning yetishmasligi

Onlayn ta’limda o‘quvchilarning bir-biri bilan bevosita muloqoti cheklangan bo‘ladi. Bu, ayniqsa, yosh o‘quvchilarda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda qiyinchiliklar tug‘diradi. Shuningdek, o‘qituvchi bilan yuzma-yuz muloqot qilish imkoniyati yo‘q.

Motivatsiya va o‘zlashtirish muammolari

Onlayn ta’limda o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi, motivatsiyasi va o‘z vaqtida topshiriqlarni bajarishlari muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Motivatsiyaning yo‘qligi o‘quvchilarning muvaffaqiyatsizligi sabab bo‘ladi.

Yechimlar va takliflar

Onlayn ta’limning kamchiliklarini bartaraf etish uchun quyidagi choralarning amalga oshirilishi lozim:

*Onlayn platformalar va texnologiyalarni takomillashtirish, talab va ehtiyojlarga mos ravishda yangilash.

*O‘qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularning pedagogik ko‘nikmalarini oshirish.

*Ta’lim jarayonida interaktiv vositalardan foydalanishni kengaytirish.

*O‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun turli rag‘batlantirish tizimlarini ishlab chiqish.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va onlayn ta’lim bugungi ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Ularning to‘g‘ri qo‘llanilishi o‘quv jarayonini samarali va qulay qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish orqali ta’lim sifatini yanada oshirish mumkin. Onlayn ta’limning kelajagi ulkan, ammo uning samarali bo‘lishi uchun texnologiyalarni rivojlantirish, pedagogik yondashuvlarni yangilash va o‘quvchilarni motivatsiyalash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bates, T. (2015). Teaching in a Digital Age. Tony Bates Associates Ltd.
2. Anderson, T. (2008). The Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Press.
3. Laurillard, D. (2012). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Routledge.
4. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The Internet and Higher Education, 7(2), 95–105.
5. Holmberg, B. (2005). Theory and Practice of Distance Education. Routledge.